

COMMITTEE FOR CONSTITUTIONAL SUPERVISION, SPECIAL CONSTITUTIONAL SUPERVISION BODY OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Kurbanbaeva Aytgul Uralbaevna

Basic doctoral student of Karakalpak State University

kurbanbaeva_a@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16980560>

ARTICLE INFO

Received: 20th August 2025

Accepted: 27th August 2025

Online: 28th August 2025

KEYWORDS

Constitutional control, supremacy of the Constitution of the Republic of Karakalpakstan, separation of powers, constitutional principles, control mechanism.

ABSTRACT

This article analyzes the legal status, tasks, and significance of the Constitutional Oversight Committee, a special body carrying out constitutional oversight in the Republic of Karakalpakstan, and the role and significance of the Constitutional Oversight Committee in public administration, as well as its organizational and legal basis. The role of this body is widely covered in such tasks as ensuring the supremacy of the Constitution, which is the fundamental law of the state, implementing the principle of separation of powers, and monitoring the compliance of laws and regulatory legal acts with the Constitution. The article also provides a comparative analysis of the organizational and legal foundations necessary to ensure the independence and effectiveness of the institution of constitutional control, as well as international practice. In accordance with the political and legal status of Karakalpakstan, the necessity of creating a body of constitutional control within its internal state structure and its contribution to the construction of a legal state through the activities of this body is substantiated.

КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Курбанбаева Айтгуль Уралбаевна

Докторанту Каракалпакского государственного университета

kurbanbaeva_a@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16980560>

ARTICLE INFO

Received: 20th August 2025

Accepted: 27th August 2025

Online: 28th August 2025

KEYWORDS

Конституционный контроль, верховенство Конституции Республики Каракалпакстан, разделение властей, конституционные

ABSTRACT

В данной статье анализируются правовой статус, задачи и значение специального органа, осуществляющего конституционный контроль в Республике Каракалпакстан - Комитета конституционного контроля, а также роль и значение Комитета конституционного контроля в государственном управлении, его организационно-правовые основы. Широко освещается роль этого органа в таких задачах, как обеспечение верховенства Конституции, являющейся основным законом государства, реализация принципа

*принципы,
контроля.*

механизм

разделения властей, контроль за соответствием законов и нормативно-правовых актов Конституции. В статье также рассматриваются организационно-правовые основы, необходимые для обеспечения независимости и эффективности института конституционного надзора, а также сравнительный анализ, связанный с международной практикой. В соответствии с политико-правовым статусом Каракалпакстана, обосновывается необходимость создания органа конституционного контроля в рамках его внутреннего государственного устройства и его вклад в построение правового государства посредством деятельности этого органа.

В связи с тем, что Конституция является основным законом государства, эффективная организация и решение проблемы обеспечения ее соблюдения всеми участниками общественных отношений является одним из важных вопросов на государственном уровне.

Для достижения этой цели в каждом государстве создаются специальные организационно-правовые условия. Одним из них является создание специального органа государственной власти, направленного на обеспечение решения данного вопроса.

В Республике Каракалпакстан основой возникновения данного вопроса являются следующие факторы: во-первых, установление требований основного конституционного принципа верховенства Конституции и закона в Каракалпакстане; во-вторых, само Каракалпакстан имеет право самостоятельно определять свою систему органов государственной власти и управления; в-третьих, наличие ситуации, когда Каракалпакстан должен проводить свою политику в соответствии с политикой Узбекистана; в-четвертых, установление того, что в Республике Каракалпакстан ее реализация осуществляется государственными органами и организациями, созданными на основе ее Конституции, а также законами, принимаемыми на ее основе, и обладающими соответствующими полномочиями.

Особенность требований основного конституционного принципа верховенства Конституции и закона в Каракалпакстане, являющегося первым фактором, заключается в том, что в этих принципах определены основные аспекты и сущность конституционного строя Республики Каракалпакстан. Обеспечение этих основных конституционных принципов в законотворческой и правоприменительной практике имеет как правовое, так и политическое значение. При этом Е.Д. Царева подчеркивает важность обеспечения конституционного строя при осуществлении конституционного контроля: "Основная задача конституционного контроля заключается в защите основ конституционного строя и, как следствие, в обеспечении прав и обязанностей граждан. Конституционный надзор является наиболее эффективным механизмом обеспечения соответствия норм действующего законодательства основному закону." [1]

Соответственно, Конституция является не только правовым, но и политическим документом. Как отмечает по этому вопросу О.Т.Хусанов: "Конституция является не только правовым документом, но и политическим документом, влияющим на регулирование политических отношений в обществе"[2].

О важности и актуальности данного вопроса А.Л.Миронов подчеркивает следующее: "Конституционный контроль как конкретный социальный институт играет важную роль на основе такой высокоуровневой концепции, как конституционный строй. Второе определяется не только наличием Конституции и ее организационной ролью в обществе, но и реальными структурными особенностями правового государства, демократического политического режима, отраженными в основном законе. Конституционный контроль аккумулирует и обеспечивает все эти позиции"[3].

По второму фактору, особенность того, что сам Каракалпакстан имеет право самостоятельно определять свою систему органов государственной власти и управления, заключается в том, что если Республика Каракалпакстан имеет самостоятельные органы государственной власти, создаваемые ею, то при организации деятельности своих органов государственной власти необходимо создать механизм конституционно-правового контроля за деятельностью этих органов.

Особенно в таком случае, введение конституционного контроля должно служить обеспечению полноценного действия принципа разделения властей при организации государственной власти. В частности, уделяя особое внимание этому вопросу, председатель действующего Конституционного суда России В.Д.Зоркин признает следующее: "Разделение властей является структурно-организационным и функциональным принципом рациональной организации и контроля государственной власти. Дифференциация властей проявляется в распределении полномочий, взаимном контроле властей друг над другом и системе сдержек и противовесов. В этих определениях особое внимание уделяется контролю, системе сдержек и противовесов. Именно эту роль в основном выполняет конституционный контроль"[4].

Также в этой связи профессор М.А.Ахмедшоева отмечает: "К числу действующих организационно-правовых мер "взаимного сдерживания и уравнивания" в отношении законодательной власти следует отнести, прежде всего, полномочия Конституционного суда проверять соответствие Конституции актов законодательной власти (конституционный контроль)"[5].

Из этого следует, что поскольку институт конституционного контроля выполняет особую функциональную функцию в обеспечении принципа разделения властей и, следовательно, имеет важное значение, он должен занимать особое место среди других ветвей власти в определении его конституционно-правового статуса. Только тогда органу государственной власти, осуществляющему конституционный контроль, создаются организационно-правовые гарантии для полноценного выполнения им своей прямой и основной функции по обеспечению деятельности всех остальных органов государственной власти в соответствии с Конституцией, будучи независимым от органов государственной власти.

По третьему фактору, наличие ситуации, когда Республика Каракалпакстан должна проводить свою политику в соответствии с политикой Республики Узбекистан,

проведение конституционного контроля в Каракалпакстане также должно быть направлено на его обеспечение в связи с тем, что этот конституционный принцип закреплен в статье 3 Конституции Республики Каракалпакстан. Соответственно, при организации осуществления конституционного контроля в Республике Каракалпакстан и создании для этого соответствующего специального органа государственной власти, а также определении его конституционного статуса необходимо будет учитывать данную сферу полномочий.

Здесь конституционный принцип в этом отношении может найти свое отражение в определении конституционного статуса Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан, проявляясь как в его институциональном, так и в функциональном правовом статусе.

В частности, институциональный аспект связан с формированием Комитета конституционного контроля. При этом следует учитывать, что если Комитет конституционного надзора должен осуществлять контроль за проведением политики Республики Каракалпакстан в соответствии с политикой Республики Узбекистан, то при формировании данного Комитета целесообразно включать в его состав не только юристов, но и зрелых политических деятелей и специалистов с политическим опытом.

В свою очередь, по данному вопросу М.Н. Марченко отмечает: "Однако проблема вовлечения Конституционного суда в политический процесс, характера его деятельности и его связи с политическим направлением и политическими решениями очень новая и малоизученная в российской политико-правовой теории и практике"[6].

При определении конституционного статуса Комитета конституционного надзора можно наблюдать, что правовой опыт в этой области, связанный с политикой, существует в республиках Каракалпакстан и Узбекистан, а также в опыте ряда зарубежных стран.

В частности, статья 112 Конституции Республики Каракалпакстан устанавливает, что Комитет конституционного надзора избирается "из числа специалистов в области политики и права"[7]. Согласно статье 132 Конституции Республики Узбекистан, Конституционный суд Республики Узбекистан "избирается из числа специалистов в области политики и права, включая представителя Республики Каракалпакстан"[8].

В опыте зарубежных стран такая правовая практика имеет распространенные правовые особенности. В частности, статья 56 Конституции Франции не предъявляет не только политических, но и иных требований к членству в Конституционном совете[9]. В отличие от этого, статья 135 (42) Конституции Италии, статья 159 (1) Конституции Испании, статья 111 Конституции Республики Корея, статья 71 Конституции Республики Казахстан, статья 116 Конституции Беларуси не предусматривают избрание политических деятелей в члены Конституционного суда[10].

Очевидно, что в большинстве развитых демократических государств, а также в правовой практике ряда стран СНГ органы конституционного надзора не вовлекаются в политическую деятельность и, стремясь к такому подходу, считают целесообразным привлечение в качестве членов органа конституционного надзора в основном ведущих ученых-правоведов и практиков.

Однако важно отметить, что если Конституция предусматривает возможность роспуска парламента или одной из его палат, при этом полномочия по роспуску возложены на главу государства, и эти полномочия могут быть осуществлены главой государства по согласованию с органом конституционного надзора, то такие общественные отношения приобретают политический характер. Это связано с тем, что роспуск парламента решением Главы государства может служить не только императивной правовой основой, такой как принятие парламентом неоднократно противоречащих Конституции законов, но и обстоятельствами возникновения непреодолимых разногласий, угрожающих стабильной деятельности парламента, которые также могут служить основанием для его роспуска.

References:

1. Сарева Е.Д. Конституционный судебный контроль в зарубежных странах, 2020 // <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnyu-sudebnyu-kontrol-v-zarubezhnyh-stranah>
2. Хусанов О.Т. Конституционное право. - Т., 2022. - С. 18.
3. Миронов А.Л. Конституционный контроль - механизм обеспечения конституционно-правового регулирования // Вестник Московского университета МВД России, 2010. - С. 121.
4. Зоркин В.Д. Принцип разделения властей в практике органов конституционного контроля. Конституционный суд как гарант разделения властей. Сборник статей. - М.: Институт права и публичной политики, 2004. - С.17.
5. Ахмедшаева М.А. Современные тенденции развития государства и права. - Т.: ТГЮУ, 2016. -260 с., С.82.
6. Марченко М.Н. Конституционный суд как субъект политических отношений // Среднерусский вестник общественных наук, 2008. - С. 59.
7. Конституция Республики Каракалпакстан, 9 апреля 1993 г. // <https://joqargikenes.uz/oz/qar-res-konstituciyasi>
8. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция), 30 апреля 2023 года // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., No 03/23/837/0241.
9. Конституция Французской Республики, 1958 // https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf
10. Конституция Итальянской Республики, 27 декабря 1947 г. // <https://legalns.com/download/books/cons/italy.pdf>